

Impact Factor: 4.917

ISSN: 2181-0966

DOI: 10.26739/2181-0966

www.tadqiqot.uz

JOURNAL OF

ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH

Informing scientific practices around the world through research and development

SAMARKAND
STATE MEDICAL UNIVERSITY

VOLUME 5
ISSUE 3

2024

ЖУРНАЛ СТОМАТОЛОГИИ И КРАНИОФАЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 5, НОМЕР 3

JOURNAL OF ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH
VOLUME 5, ISSUE 3

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович
доктор медицинских наук, профессор, ректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, Узбекистан

Заместитель главного редактора:

Юлдашев Абдуазим Абдувалиевич
доктор медицинских наук, доцент Ташкентского
государственного стоматологического
института, Узбекистан

РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ:

РЕДАКЦИОННО-КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ СОВЕТ:

Ответственный секретарь: А.С. Кубаев – доктор медицинских наук, профессор

Э.Н. Билалов

доктор медицинских наук, профессор

Д.М. Достмухамедов

доктор медицинских наук, профессор

О.Э. Бекжанова

доктор медицинских наук, профессор

Ф.А. Бахритдинова

доктор медицинских наук, профессор

А.М. Хайдаров

доктор медицинских наук, профессор

Л.Э. Хасанова

доктор медицинских наук, профессор

Т.Э. Зойиров

доктор медицинских наук, профессор

Э.А. Ризаев

доктор медицинских наук, профессор

Ж.Ф. Шамсиев

доктор медицинских наук, доцент

С.Х. Юсупалиходжаева

доктор медицинских наук, доцент

Ю.А. Шукурова

доктор медицинских наук, доцент

У.Ю. Мусаев

доктор медицинских наук, доцент

А.И. Хазратов

кандидат медицинских наук, доцент

У.Н. Вахидов

доктор медицинских наук, доцент

Ю.К. Еронов

доктор медицинских наук

М.М. Исомов

кандидат медицинских наук, доцент

Д.Ф. Раимкулова

кандидат медицинских наук, доцент

М.К. Юнусходжаева

кандидат медицинских наук, доцент

Ф.Ф. Лосев

доктор медицинских наук, профессор,
заслуженный деятель науки РФ

С.П. Рубникович

академик, доктор медицинских наук,
профессор (Беларусь)

Джун-Янг Пэн

доктор медицинских наук, профессор
(Корея)

Дзинити Сакамото

доктор философии, профессор
(Япония)

М.А. Амхадова

кандидат медицинских наук, профессор
(РФ)

О.С. Гилёва

академик, доктор медицинских наук,
профессор (РФ)

М.Т. Копбаева

доктор медицинских наук, профессор
(Казахстан)

А.А. Антонова

доктор медицинских наук, профессор
(РФ)

Р.О. Мухамадиев

доктор медицинских наук, профессор

Н.В. Шаковец

доктор медицинских наук, профессор
(Беларусь)

А.И. Грудянов

академик, доктор медицинских наук,
профессор (РФ)

Д.С. Аветиков

доктор медицинских наук, профессор (Украина)

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

JOURNAL OF ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH

№3 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-0966-2024-3>

Chief Editor:

Jasur A. Rizaev

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Rector of the Samarkand State Medical University,
Uzbekistan*

Deputy Chief Editor:

Abduazim A. Yuldashev

*Doctor of Medical Sciences, Associate
Professor of the Tashkent State Dental Institute,
Uzbekistan*

MEMBERS OF THE EDITORIAL BOARD:

EDITORIAL ADVISORY BOARD:

Executive Secretary: A. S. Kubaev - Doctor of Medical Sciences, Professor

E.N. Bilalov

Doctor of Medical Sciences, Professor

D.M. Dostmukhamedov

Doctor of Medical Sciences, Professor

O.E. Bekjanova

Doctor of Medical Sciences, Professor

F. Bakhritdinova

Doctor of Medical Sciences, Professor

A.M. Khaidarov

Doctor of Medical Sciences, Professor

L.E. Khasanova

Doctor of Medical Sciences, Professor

T.E. Zoyirov

Doctor of Medical Sciences, Professor

E.A. Rizaev

Doctor of Medical Sciences, Professor

J.F. Shamsiev

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

S.H. Yusupalikhodjaeva

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

Yu.A. Shukurova

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

U.Yu. Musaev

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

A.I. Khazratov

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor

U.N. Vakhidov

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

Yu.K. Eronov

Doctor of Medical Sciences

M.M. Isomov

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor

D.F. Raimkulova

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor

M.K. Yunuskhodjaeva

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor

F.F. Losev

Doctor of Medical Sciences, Professor,
Honored Scientist of the Russian Federation

S.P. Rubnikovich

academician, doctor of medical sciences,
professor (Belarus)

Jun-Yang Peng

Doctor of Medical Sciences, Professor
(Korea)

Jinichi Sakamoto

Doctor of Philosophy, Professor
(Japan)

M.A. Amkhadova

Candidate of Medical Sciences, Professor
(Russian Federation)

O.S. Gileva

academician, doctor of medical sciences,
professor (Russian Federation)

M.T. Kopbaeva

Doctor of Medical Sciences, Professor
(Kazakhstan)

A.A. Antonova

Doctor of Medical Sciences, Professor
(Russian Federation)

R.O. Muxamadiyev

Doctor of Medical Sciences, Professor

N.V. Shakovets

Doctor of Medical Sciences, Professor
(Belarus)

A.I. Grudyanov

academician, doctor of medical sciences,
professor (Russian Federation)

D.S. Avetikov

Doctor of Medical Sciences, Professor (Ukraine)

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадqiqot город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Насретдинова Махзуна Тахсиновна, Омонова Мафтуна Шавкат кизи К ВОПРОСУ О МИКРОФЛОРЕ ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ПОЛИПОЗНОМ СИНУСИТЕ.....	7
2. Амонов Шавкат Эргашевич, Умаров Улугбек Хусанович, Ражабов Аскар Хамракулович ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРЕПАРАТА ИНОМЕД ФАСТ ПРИ ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКИМ ТОНЗИЛЛИТОМ.....	11
3. Терехов Алексей Борисович, Кадыров Маъруфжон Худойбердиевич, Кадыров Максуджон Маъруфжонович, Ворисов Акбар Ахзарович, Кадырова Сехрангез Маъруфжоновна НЕБЛАГОПРИЯТНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ ПЛОМБИРОВОЧНОГО МАТЕРИАЛА НА ПЕРИАПИКАЛЬНЫЕ ТКАНИ ПРИ ВЫВЕДЕНИИ ЗА ВЕРХУШКУ КОРНЯ.....	16
4. Боймуратов Шухрат Абдужалилович, Хатамов Улугбек Алтибаевич, Усманов Саидяло Усмон угли ВЛИЯНИЕ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ МОБИЛЬНОСТИ НА УВЕЛИЧЕНИЕ РИСКА ТРАВМ ЧЕЛЮСТНО- ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВОЗРАСТНОЙ КАТЕГОРИИ.....	23
5. Исхакова Зухро Шарифкуловна ЭТИОЛОГИЯ, ПАТОГЕНЕЗ И КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ГНОЙНО-ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ (обзор литературы).....	27
6. Narziyeva Dilfuza Baxtiyorovna YUZ-JAG' SOHASIDA YIRINGLI YALLIG'LANISH JARAYONI MAVJUD BEMORLAR LIMFATROP USULDA DAVOLANGANDA, AJRATIB OLINGAN QO'ZG'ATUVCHILARNING DINAMIK O'ZGARISHI.....	34
7. Хазратов Алишер Исомиддинович, Ризаев Жасур Алимджанович, Алиева Дилфуза Акмаловна, Ганиев Абдуваз Абдурахатович ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ОТ РАКА ПОЛОСТИ РТА В МИРЕ И СОСТОЯНИЕ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН.....	39
8. Шомуродова Гулчехра Хуршидовна, Юсупалиходжаева Саодат Хамидуллаевна, Хасанов Ахмаджон Одилжон ўгли СОСТОЯНИЕ ПАРОДОНТА И ТВЕРДЫХ ТКАНЕЙ ЗУБОВ У БОЛЬНЫХ С РАЗЛИЧНЫМИ ТИПАМИ КУРЕНИЯ.....	46
9. Курбонов Хуршед Рахматуллаевич, Орипов Фирдавс Суръатович, Пресняков Евгений Валерьевич, Емелин Алексей Михайлович, Деев Роман Вадимович СРАВНИТЕЛЬНАЯ ГИСТОМОРФОМЕТРИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА РЕГЕНЕРАЦИИ КОСТНОЙ ТКАНИ ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ГЕН-АКТИВИРОВАННЫХ МАТЕРИАЛОВ В ГЕЛЕВОМ НОСИТЕЛЕ.....	52
10. Sadriev Nizomiddin Nazhmiddinovich OPTIMIZATION OF THE PREVENTION OF DENTAL DISEASES IN MECHANICAL ENGINEERING WORKERS.....	61
11. Vohidov Elbek Rahimovich, Rizaev Jasur Alimdjanovich, Nazarova Nodira Sharipovna PARODONT TO'QIMASI KASALLIKLARI HOLATINI HOMILADOR AYOLLARDA KLINIK KO'RINISHI VA RIVOJLANISHINING ANAMIYATI.....	66
12. Абдуқодиров Абусалом, Бахриев Улугбек Тоштемирович, Мухамедиева Феруза Шухратовна, Абдуқодиров Давиржон Абусалом угли ИСТОРИЯ ОРТОГНАТИЧЕСКОГО ИСПРАВЛЕНИЯ ДЕФОРМАЦИИ ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ.....	71
13. G'afforov Sunnatullo Amrulloevich, Shamsieva Mahfuza Olimjon qizi, Axrarova Shoira Ibragimovna TUG'MA MIYA FALAJI MAVJUD BOLALARNING OG'IZ BO'SHLIG'I SUYUQLIGINING FIZIOLOGIK VA BIOKIMYOVIY XUSUSIYATLARI.....	78
14. Бакиева Шахло Хамидуллаевна, Джураев Жамолбек Абдукахарович, Каримбердиев Бахриддин Исмаиллоевич РЕЗУЛЬТАТЫ КЛИНИКО-РЕНТГЕНИЧЕСКОГО И ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ БОЛЬНЫХ С СОЧЕТАННОЙ ТРАВМОЙ РЕШЕТЧАТОЙ ПАЗУХИ И СТенок НОСО-СКУЛО-ГЛАЗНОГО КОМПЛЕКСА.....	84

15. Buzrukzoda Javokhirkhon Davron AUGMENTATION OF THE ALVEOLAR PROCESS VOLUME IN THE MAXILLARY REGION USING A TITANIUM FIBER-BASED MEMBRANE.....	90
16. Isxakova Zuxro Sharifkulovna YUZ JAG' SOHASI YIRINGLI-YALLIG'LANISH KASALLIKLARINI ZAMONAVIY BOG'LOV VOSITALARI BILAN DAVOLASH SAMARALIGINI OSHIRISH.....	94
17. Samieva Gulnoza Utkurovna, Baxranova Malika Shavkatovna, Usmanova Kamilla Baxtiyorovna SURUNKALI LARINGOTRAXEITDA HALQUM SHILLIQ QAVATIDAGI MORFOFUNKSIONAL POLIMORFIZM.....	97

Боймуратов Шухрат Абдужалилович
Ташкентский медицинский академия
Хатамов Улугбек Алтибаевич
Усманов Саидало Усмон угли
Ташкентский государственный
стоматологический институт

ВЛИЯНИЕ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ МОБИЛЬНОСТИ НА УВЕЛИЧЕНИЕ РИСКА ТРАВМ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВОЗРАСТНОЙ КАТЕГОРИИ

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.13759177>

АНОТАЦИЯ

В настоящее время наблюдается высокий спрос на приобретение средства индивидуальной мобильности: “самокаты на основе электро-двигателя”, на сегодняшний день этот вид транспорта охватывает масштабное распространение среди современных стран, не исключая страны Средней Азии, и наша страна “Узбекистан” не стало исключением, и обрело среди других государств место в выставление средств индивидуальной мобильности на общее пользование.

Ключевые слова. Средства индивидуальной мобильности “СИМ”, пренебрежение, защитная экипировка, программное обеспечение, летальность, травмы челюстно-лицевой области.

Boymuradov Shukhrat Abdujalilovich
Tashkent Medical Academy
Khatamov Ulugbek Altibayevich
Usmanov Saidalo Usmon ugli
Tashkent State Dental Institute

INFLUENCE OF PERSONAL MOBILITY DEVICES ON THE INCREASED RISK OF MAXILLOFACIAL INJURIES DEPENDING ON AGE CATEGORY

ANNOTATION

Currently, there is a high demand for personal mobility devices, particularly "electric motor scooters." Today, this type of transport is widespread among modern countries, including Central Asian countries, and our country, Uzbekistan, is no exception. It has gained a place among other nations in making personal mobility devices available for public use.

Keywords: personal mobility devices (PMDs), negligence, protective gear, software, lethality, maxillofacial injuries.

Введение. Средства индивидуальной мобильности являясь оптимальным средством для передвижения, имеет ряды недостатков которые не были предусмотрены до момента масштабного распространения среди нашего населения. Одним из значимых факторов, которые влияют на увеличение риска получения травм челюстно-лицевой области является отсутствие возрастных ограничений, а также отсутствие знаний по правилам дорожного движения и техники пользования с.и.м среди детей. В ходе наблюдения обнаруживается что люди детской возрастной категории пользуется с.и.м в развлекательных целях,

игнорируя все правила индивидуальной защиты, п.д.д и правила пользования с.и.м.

По статистике дорожных транспортных происшествий, 4х года в государственной дорожной движении и службы безопасности выдается следующие показатели: 2019г по 2020год, наблюдается 731-839 случаев столкновений сим с другим видом ТС, и в 2022 год 1136 случаев столкновений пользователей средств индивидуальной мобильности с другим видом транспортного средства “Автомобиль”, следовательно наблюдается прирост показателей дорожных транспортных происшествий связанное с электронными самокатами. Большинство из происшествий связано с

отсутствием отдельных дорожных площадок предназначенных для сим категории электро-самокатов. Летальность данных происшествии связанна на прямую с игнорированием правил техники пользования сим и пренебрежение защитной экипировки. Учитывая масштабность охвата с.и.м. была проанализирована литература, в которой были внесены некоторые эпидемиологические данные, касающихся локализации получаемых травм при пользовании с.и.м. а также лиц

возрастной категории, которые пострадали в ходе пользование электро-самокатов.

Материалы методы. Исходя от того, что электро-самокаты являются с.и.м. и в республике Узбекистан были приняты как транспортные средства служащие в целях передвижение, сим также считается самым простым в пользование и доступности, которое отражается в показателях: смертельных травм и не смертельных травм.

По анализам национальной электронной сети за травмами (NEISS) по данным К.Х. Farley был выдан показатель шестикратного увеличения числа травм с

участием электро-самокатов в период с 2014 (4881 случаев) по 2019 год (29 628 случаев).

38 смертельных травм были получены в ходе применение электро-самокатов до конца октября 2019 года сообщаются в отчете International Transport forum (I.T.F.) при этом более 90% смертельных случаев преобладают лица, пользующие электро-самокатами. 80% лица пользующихся электронными самокатами получают смертельные травмы в последствии столкновение пользователя э.с. с более тяжелыми транспортными средствами.

самокатов, в целях ограничить место возможных ездовых дорог, и внедрение возрастных ограничений при регистрации персональных данных для возможности пользоваться электронными самокатами которые находятся в каршеринге.

Учитывая, что в некоторых странах, на сегодняшний день уже имеется ограничение в пользовании эл-самокатов, например одним из таких стран является Чехия, Финляндия, Швеция. По данным источникам о запретах в странах Чехия, Финляндия, Швеция, указывается на ограничение скорости езды в тротуарах и велодорожках. “Допускается не более 25 км/ч.”

По статистике происшествий с получением смертельно опасных травм, преобладают дети с возрастной категорией 8-18 лет. Местом происшествий при случаях пользование электронных самокатов, становятся: проезжие части дорог, тротуары и велосипедные дорожки. При рассмотрении научных литератур зарубежных авторов департамента здравоохранение города Остина APX (Austin Public Health, Техас, США) на тротуарах отмечено 1/3 дорожных инцидентов. По данным других источников ДТП при пользовании электронных самокатов 26.4 % встречается именно на тротуарах.

Результаты исследование. По результатам наблюдения следует отметить, что на сегодняшний день наблюдается множество случаев получение травм при пользовании сим, но челюстно-лицевых хирургов, и травматологов клинистов не интересует в последствии чего возникла травма, в отличии суд мед экспертизы. Анализ полученных данных из научных литератур, авторы выделяют травма восприимчивые зоны и самые уязвимые зоны которому относят область головы.

Сылаясь на тяжелые смертельно опасные дорожно-транспортные происшествия на: тротуарах, велодорожках а также в проезжей части дорог, наводит на увеличении профилактических мероприятий последующим рассмотренем программного обеспечение электронных

В связи с тем, что голова и непосредственно череп является вместилищем, а также каркасно-защитной оболочкой для мозга, следовательно могут различать травмы по степени тяжести по возрастанию: легкий степень

тяжести - “повреждение поверхностных слоев эпителий кожного покрова”, средняя степень тяжести - “рваные раны доходящие до глубоких слоев эпителия, кожи и мышцы”, тяжелая степень тяжести - “открытые и закрытые переломы челюстей”, смертельная степень тяжести - “внутреннее кровоизлияние мозга” и в качестве примера следует сослаться на клиническую картину которого приводят G. Aulino и его соавтор, у 33-летнего водителя электросамоката, в результате прямого столкновения с автомобилем была обнаружена черепно-мозговая травма, в котором по словам автора наблюдается перелом свода и основания черепа, субдуральная гематома, а также субарахноидальная кровоизлияние.

На долю травм головы выдается от 26 до 58%, и одним из основных причин травм головы является пренебрежение индивидуальной защитной экипировки в особенности шлема. Можно отметить, что повреждению мягких тканей рваными ранами, а также ссадинами чаще всего локализуется в области верхней трети лица “в области лба” и переломы, частая локализация травмы данной категории отмечается в костях носа, глазницы, и в верхней челюсти.

Вывод. Учитывая выше изложенное, можно сделать вывод, что пользование средствами индивидуальной мобильности относящихся к категории электросамокатов, крайне опасно допускать пользование, в детской возрастной категории, так как в этом периоде череп является самым уязвимым местом, и при падении или столкновении, в последствии которого могут наблюдаться летальные исходы. Для снижения дтп связанное с электросамокатами предлагается внедрить ограничения в пользовании, путем изменений баз программного обеспечения с помощью которого пользователи сим не смогут выезжать за пределы обозначенных мест езды, в случаях выезда за пределы выданных пользователям обозначенное место, электросамокаты будут подвергаться автоматической принудительной отключению, до момента возвращения сим в обозначенное сервером место. И следовательно к данным переменам необходимо внедрить в дорожные структуры определенные участки, для передвижения электронными самокатами, во избежание столкновении водителей с.и.м. с пешеходами или с другими видами тяжелых транспортных средств, которое также может привести к летальному исходу.

Список литературы:

1. Бузрукзода Ж. Д. и др. УСТРАНЕНИЕ ПЕРФОРАЦИИ ДНА ВЕРХНЕЧЕЛЮСТНОГО СИНУСА С ПРИМЕНЕНИЕМ ОСТЕОПЛАСТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА // Интернаука. – 2021. – №. 7-1. – С. 25-27.
2. Бузрукзода, Ж., Ахтамов, Ш., & Щербаква, Ф. (2022). АНАЛИЗ ГЕНДЕРНЫХ РАЗЛИЧИЙ СТРОЕНИЯ ЧЕЛЮСТЕЙ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА САМАРКАНДА ПО ДАННЫМ КОНУСНО-ЛУЧЕВОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ. Медицина и инновации, 1(4), 238–241. извлечено от https://inlibrary.uz/index.php/medicine_and_innovations/article/view/391
3. Исаев М.М., Наумов С.Б. Персональные электрические средства передвижения малой мощности: проблемы и перспективы определения порядка участия в дорожном движении // Современная наука. 2020. №2. С. 23–25. doi: 10.53039/2079-4401.2020.2.2.006
4. Рафагудинов И.И., Павлов С.Ю. Правовой статус самокатов и других средств индивидуальной мобильности как участников дорожного движения // Тенденции развития науки и образования. 2021. № 69-4. С. 100–103. doi: 10.18411/lj-01-2021-151
5. Ризаев, Ж., Кубаев, А. и Бузрукзода, Ж. 2022. СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД К КОМПЛЕКСНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ С ПРИОБРЕТЕННЫМИ ДЕФЕКТАМИ ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ). Журнал стоматологии и краниофациальных исследований. 2, 3 (фев. 2022), 77–83. DOI: <https://doi.org/10.26739.2181-0966-2021-3-15>.
6. Съедин М.С., Плис С.С., Клевно В.А. Электросамокаты и ассоциированный травматизм: судебно-медицинские аспекты // Судебная медицина. 2022. Т. 8, № 4. С. 77–88. DOI: <https://doi.org/10.17816>
7. Табуркин Г.Н., Строганов Ю.Н. Электросамокат как средство индивидуальной мобильности в России // II Всероссийская на учебно-практическая конференция «Инновационное развитие техники и технологий наземного транспорта», 16 декабря 2020 г. Сборник статей. Екатеринбург: Издательство Уральского университета, 2021. С. 63–65.
8. Alimjanovich R. J., Saidolimovich K. A., Shavkatovna A. M. OPTIMIZATION OF THE REFLEXOTHERAPY METHOD FOR CORRECTION OF PSYCHOEMOTIONAL DISORDERS IN THE PATHOLOGY OF THE FACIAL AND JAW AREA // Asian journal of pharmaceutical and biological research. – 2022. – Т. 11. – №. 3.
9. Alimjanovich, R. Z., & Rustamovich, B. L. (2022). НОВЫЙ ПОДХОД К ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ РЕЗОРБЦИИ ТКАНЕЙ ПРИ НЕМЕДЛЕННОЙ УСТАНОВКЕ ИМПЛАНТАТА. JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE, 7(5).
10. Aulino G., Polacco M., Fattoruso V., Cittadini F. A cranio-encephalic trauma due to electric-scooter accident: could the wearing of a helmet reduce this risk? // Forensic Sci Med Pathol. 2022. Vol. 18, N 3. P. 264–268. doi: 10.1007/s12024-022-00477-2
11. Beck S., Barker L., Chan A., Stanbridge S. Emergency department impact following the introduction of an electric scooter sharing service // Emerg Med Australas. 2020. Vol. 32, N 3. P. 409–415. doi: 10.1111/1742-6723.13419
12. Blomberg S.N., Rosenkrantz O.C., Lippert F., Christensen H.C. Injury from electric scooters in Copenhagen: a retrospective cohort study // BMJ Open. 2019. Vol. 9, N 12. P. e033988. doi: 10.1136/bmjopen-2019-033988
13. Bloom M.B., Noorzad A., Lin C., et al. Standing electric scooter injuries: Impact on a community // Am J Surg. 2021. Vol. 221, N 1. P. 227–232. doi: 10.1016/j.amjsurg.2020.07.020
14. Boymuradov Sh.A., Khatamov U.A., Tojiyev F.I. The study of biomechanics and clinical manifestations of facial injuries with various damaging influences (Review of literature). Integrative dentistry and maxillofacial surgery. 2024;3(2):208–219. <https://doi.org/10.57231/j.idmfs.2024.3.2.026>

15. Brownson A.B., Fagan P.V., Dickson S., Civil I.D. Electric scooter injuries at Auckland City Hospital // *N Z Med J.* 2019. Vol. 132, N 1505. P. 62–72.
16. Buzrukzoda J.D., Kubaev A.S., Abdullaev A.S. Elimination Of Perforation Of The Bottom Of The Maxilla Jaw Sinus With Application Of Osteoplastic Material // *CENTRAL ASIAN JOURNAL OF MEDICAL AND NATURAL SCIENCES.* – 2021. – T. 2. – №. 1. – С. 162-166.
17. Coelho A., Feito P., Corominas L. Electric scooter-related injuries: A new epidemic in orthopedics // *J Clin Med.* 2021. Vol. 10, N 15. P. 3283. doi: 10.3390/jcm10153283
18. <https://yhxx.uz/> статистика ДТП 2019-2022г.
19. Khatamov, U. A., & Khatamova, S. A. (2023). Retrospective analysis of congenital anomalies worldwide. *Innovative Development in Educational Activities*, 2(18), 74–79. Retrieved from <https://openidea.uz/index.php/idea/article/view/1630>
20. Khatamov, U. A. (2022). Analysis of complications after uranoplasty in children with congenital cleft lip and palate based on clinical and cytological studies. *Проблемы биологии и медицины*, 6, 225-229.
21. Khatamov, U. A. (2022). Microbiological assessment of the effectiveness of the treatment of patients with congenital cleft lip and palate before and after uranoplasty. *Educational Research in Universal Sciences*, 1(7), 343-351.
22. Khatamov, U. A., & Khatamova, S. A. (2023). Bacterial screening of saliva from postoperative wounds in children with congenital anomalies. *Research and education*, 2(9), 166-172.
23. Khatamov, U. A., & Khatamova, S. A. (2023). Epidemiologische merkmale angeborener lippen-kiefer-gaumenspalten bei kindern. *Research and education*, 2(5), 210-215.
24. Khatamov, U., Muqimov, O., Mirhayidov, M., Khatamova, S., & Rashidi, S. (2023). Untersuchung der wirkung der verwendung von aerosolen und keratoplastikpaste nach einer uranoplastik bei kindern mit angeborener gaumenspalte. *Modern Science and Research*, 2(10), 1112-1119.
25. Rizaev Elyor Alimjanovich, & Buzrukzoda Javokhirkhon Davron. (2023). HEALING WITH THE USE OF TITANIUM THREADS OF CONTROLLED BONE RESORPTION. *American Journal of Interdisciplinary Research and Development*, 16, 9–14. Retrieved from <http://ajird.journalspark.org/index.php/ajird/article/view/649>
26. Rizaev, E. A., & Buzrukzoda, J. D. (2022). OPTIMIZATION OF GUIDED BONE REGENERATION IN CONDITIONS OF JAW BONE ATROPHY. *Applied Information Aspects of Medicine (Prikladnye informacionnye aspekty mediciny)*, 25(4), 4-8.
27. Shokirova, F., Hakimov, D., & Khatamov, U. (2024). Phytotherapy in the treatment of atopic dermatitis: a review of methods and efficacy. *Modern Science and Research*, 3(5), 664-666.
28. Stigson H., Malakuti I., Klingegård M. Electric scooter accidents: analyses of two Swedish accident data sets // *Accident Analysis Prevention.* 2021. N 163. P. 106466. doi: 10.1016/j.aap.2021.106466

ЖУРНАЛ СТОМАТОЛОГИИ И КРАНИОФАЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 5, НОМЕР 3

JOURNAL OF ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH
VOLUME 5, ISSUE 3

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000